

Михайлова А.К., Поденко А.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В
ПЕРІОД КРИЗИ ТРИДЦЯТИ РОКІВ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY MATURITY
DURING THE CRISIS PERIOD OF THIRTY YEARS**

The work determines the relevance of the research of the characteristics of personal maturity during the thirty-year crisis period. In the process of experimental research, the components of personal maturity are revealed and a connection with indicators of self-actualization of the individual is established; psychological features are determined depending on the nature of residence is established the thirty-year crisis period.

Keywords: *personal maturity, crises of age development, period of maturity, crisis of thirty years.*

Важливим та цікавим з наукової точки зору постає проблема дослідження різних аспектів розвитку людей зрілого віку. Вивчення особливостей проходження криз, процесів самопізнання та самовдосконалення, досвіду конфліктних вирішень в різних сферах життя, в тому числі і внутрішньо особистісних, особливості побудови життєвої стратегії та питання пошуку сенсу життя становлять практичний інтерес досліджень у людей зрілого віку.

За різних класифікацій та понятійних характеристик виділяється поняття «особистісна зрілість», котра постає найбільш складною характеристикою особистості. Особистісна зрілість постає як перехід до самодетермінації і має прояв у здатності індивіда жити через своє «Я», тобто через свій життєвий вибір і відповідальність за нього. Ця риса є головною в характеристиці творчого самостійного суб'єкта. «Стан особистісної зрілості не з'являється в людини несподівано й одразу. Не тільки від природної схильності, генетичного досвіду, але і від прожитого життя в більшій мірі залежить, з яким запасом фізичної міцності підійде людина до ступеня зрілості, які ціннісні орієнтації і відносини складуть ядро її особистості, і які здібності, а також які потенційні складові професійної компетентності будуть характеризувати її як суб'єкта діяльності, коли вона стає дорослою» (Кулагіна І.Ю., 2001).

Одним з кризових періодів на шляху набуття особистісної зрілості постає криза тридцяти років. Доволі часто її називають кризою сутності життя. На етапі переходу від молодості до зрілості відбувається зміна уявлень про власне життя, аналізуються досягнення та невдачі вже пройденого періоду, зіставляються часові характеристики та плани, порівнюються актуальне та бажане. Все це може призводити до відчуття особистої недоскональності, переоцінки цінностей та життєвих уявлень.

«Людина раптом усвідомлює, що, по суті, стоїть перед тим же завданням, що і на етапі початку молодості, а саме – пошуку, самовизначення в нових обставинах життя, з урахуванням реальних можливостей (у тому числі обмежень, що не помічала раніше). Ця криза виявляє себе у відчутті необхідності «щось робити» і свідчить про те, що людина переходить на нову вікову ступінь – вік дорослості» (Поліванова К.Н., 2009).

Дослідженням проблематики особистісної зрілості та вивченням кризи «сенсу життя» займалися М.І.Алексєєва, М.І. Боришевський, Л.Ф. Бурлачук, І.С. Коц, Г.С. Костюк, І.Ю. Кулагина, О.М.Леонтьєв, С.Д. Максименко, К.М. Муздибаєв, В.В.Рибалко, К.Роджерс, А.В. Толстих, Е. Фромм, В. Франкл та інші дослідники.

Практичні дослідження з даної проблематики є актуальними і сьогодення, що і обумовило вибір напрямку дослідження.

Мета: визначити характеристики особистісної зрілості в період кризи тридцяти років.

Вибірку склали 29 осіб віком від 28 до 33 років, серед них 16 чоловіків та 13 жінок.

Було використано наступні **методи:** теоретичний аналіз; опитування (бесіда); спостереження; тестування за допомогою тесту-опитувальника особистісної зрілості та методики самоактуалізації Шострома (САТ); методи математичної статистики.

За результатами емпіричного дослідження високі показники за шкалами тесту-опитувальника особистісної зрілості та шкалами методики самоактуалізації Шострома отримали 10,3 % досліджуваних. Дані результати підтвердженні результатами бесіди. Певна кількість досліджуваних нашої вибірки (17,2%) отримали більшість високих показників за результатами тестування, що також підтверджено результатами бесіди. Для даної групи досліджуваних характерний конструктивний характер проживання періоду кризи 30 років, що характеризується такими психологічними особливостями зрілої людини, як спрямованість діяльності індивіда на значущі життєві цілі, прагненням до максимально повної самореалізації, самостійністю, ініціативністю, прагненням до лідерства, досягненням високих результатів своєї діяльності, впевненістю у своїх можливостях, задоволенням власними здібностями, темпераментом і характером, своїми знаннями, уміннями, навичками, а також адекватною самооцінкою, високою вимогливістю до себе, браком самовдоволення, скромністю, повагою до людей, патріотизмом, зацікавленістю явищам громадсько-політичного життя, потребою в спілкуванні, колективізмом, розумінням відносності сенсу життя, переважанням раціонального над емоційним, емоційною врівноваженістю, розсудливістю (на протигагу імпульсивності), доброзичливістю, емпатією, умінням слухати, потребою в духовній близькості з іншими. Також до психологічних особливостей зрілості відносять такі особистісні якості, як

позитивне самоствалення, високий рівень самоактуалізації, позитивне сприйняття часової перспективи, високий ступінь пізнавальної потреби і креативності; високий рівень змістовних життєвих орієнтацій (яка передбачає наявність високого життєвого інтересу, відчуття результативності життя, задоволеність самореалізацією, емоційну насиченість життя, цілеспрямованість).

Деструктивний характер проживання періоду кризи 30 років характерний для 7% досліджуваних. Для них властиві такі якості, як нестабільність, безвідповідальність стосовно себе та інших, несамостійність, занижена самооцінка, емоційна нестабільність, негативна тимчасова перспектива, негативне самоствалення, з яскраво вираженою внутрішньою конфліктністю і самозвинуваченням, відсутність інтересу в житті, оцінка себе як нерезультативного, розмитість життєвих цілей, переживання нікчемності свого буття, втрата орієнтації в професійній сфері, сімейних відносинах, у громадському житті, негативний настрої на свій вік, незадоволеність своєю зовнішністю, фізичними даними, своїм здоров'ям, минуле оцінюється як світле, позитивне, сьогодення – як негативний, майбутнє – все в тумані, невідоме і страшне. Ці результати підтвержені результатами бесіди.

Проведений в роботі аналіз психологічних особливостей зрілості особистості може становити основу для подальшої консультативної та корекційної роботи особистісного розвитку особистості.